

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14491370>
УДК 615.21/.26

ИЗУЧЕНИЕ ВНУТРИИНДИВИДУАЛЬНОЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИПИДАКРИНА

Е.В. Малюшкова, А.М. Дробышевский,
НИИ физико-химических проблем,
Белорусский государственный университет,
г. Минск

Аннотация: Исследована фармакокинетика и биодоступность различных лекарственных препаратов ипидакрина, проведено изучение фармакокинетики препарата Нейромидин® таблетки 20 мг (АО «Олайнфарм», Латвия). В исследовании определялась концентрация ипидакрина в образцах плазмы крови добровольцев до и после приема. Продолжительность периода отбора образцов крови в течение 24 часов ($\sim 4 \times T_{1/2}$) являлась достаточной для того, чтобы AUC_{0-t} перекрывала не менее 80% от $AUC_{0-\infty}$. 656 образцов крови было получено от 41 добровольца за два периода исследования. Для каждого добровольца были рассчитаны индивидуальные фармакокинетические параметры: C_{max} , T_{max} , AUC_{0-t} , C_{max}/AUC_{0-t} , MRT_{0-t} , kel , $T_{1/2}$, $AUC_{0-\infty}$, $AUC_{0-t}/AUC_{0-\infty}$, f , f' . Установлено, что для ипидакрина характерна низкая (< 26%) внутрииндивидуальная вариабельность фармакокинетических параметров.

Ключевые слова: ипидакрин, фармакокинетика, вариабельность

STUDY OF INTRA-INDIVIDUAL VARIABILITY OF PHARMACOKINETIC PARAMETERS OF IPIDACRINE

E.V. Malyushkova, A.M. Drobyshevsky,
Research Institute of Physical and Chemical Problems, Belarusian State
University, Minsk

Abstract: The pharmacokinetics and bioavailability of various ipidacrine drugs were studied, and the pharmacokinetics of Neuromidin® tablets 20 mg (JSC Olainfarm, Latvia) was studied. The study determined the concentration of ipidacrine in volunteers' blood plasma samples before and after administration. The duration of the blood sampling period of 24 hours ($\sim 4 \times T_{1/2}$) was sufficient for AUC_{0-t} to overlap at least 80% of $AUC_{0-\infty}$. 656 blood samples were obtained from 41 volunteers over two study periods. Individual pharmacokinetic parameters were calculated for each volunteer: C_{max} , T_{max} , AUC_{0-t} , C_{max}/AUC_{0-t} , MRT_{0-t} , k_{el} , $T_{1/2}$, $AUC_{0-\infty}$, $AUC_{0-t}/AUC_{0-\infty}$, f , f' . It has been established that ipidacrine is characterized by low ($< 26\%$) intra-individual variability of pharmacokinetic parameters.

Key words: ipidacrine, pharmacokinetics, variability

Антихолинэстеразный лекарственный препарат ипидакрин оказывает непосредственное стимулирующее влияние на проведение импульса по нервным волокнам, межнейрональным и нервно-мышечным синапсам периферической и центральной нервной системы [1, 2]. Фармакологическое действие Ипидакрина основано на сочетании двух механизмов действия: блокада калиевых каналов мембраны нейронов и мышечных клеток [1], а так же обратимое ингибирование холинэстеразы в синапсах [3]. Ипидакрин усиливает действие на гладкие мышцы не только ацетилхолина, но и адреналина, серотонина, гистамина и окситоцина [4, 5].

Ипидакрин обладает следующими фармакологическими эффектами [5]:

- улучшает и стимулирует проведение импульса в нервной системе и нервно-мышечную передачу;
- усиливает сократимость гладкомышечных органов под влиянием агонистов ацетилхолиновых, адреналиновых, серотониновых, гистаминовых и окситоциновых рецепторов, за исключением калия хлорида;
- улучшает память, тормозит прогрессивное течение деменции [6-8].

В ходе исследования фармакокинетики и биодоступности различных лекарственных препаратов ипидакрина проведено изучение фармакокинетики препарата Нейромидин® таблетки 20 мг (АО «Олайнфарм», Латвия) (оригинальный препарат ипидакрина,

зарегистрированный для медицинского применения в целом ряде стран в том числе в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации.

Данное исследование проведено путем определения концентрации ипидакрина в образцах плазмы крови добровольцев, отобранных после однократного приема внутрь натошак исследуемого препарата (доза 40 мг ипидакрина).

В исследовании определялась концентрация ипидакрина в образцах плазмы крови добровольцев до и после препарата ипидакрина. Отбор образцов крови осуществлялся до приема и через 0,17 (10 мин), 0,33 (20 мин), 0,5 (30 мин), 0,75 (45 мин), 1 час, 1,25 (1 ч 15 мин), 1,5 (1 ч 30 мин), 2 часа, 2,5 (2 ч 30 мин), 3, 4, 5, 7, 10, 14 и 24 ч после приема препарата. Временной диапазон отбора образцов крови обусловлен фармакокинетическими характеристиками ипидакрина (С_{max} ипидакрина в крови достигается через 1 ч после приема препарата; T_{1/2} ипидакрина у человека может достигать 6 ч). Продолжительность периода отбора образцов крови в течение 24 часов (~4xT_{1/2}) являлась достаточной для того, чтобы AUC_{0-t} перекрывала не менее 80% от AUC_{0-∞}.

Всего 656 образцов крови было получено от 41 добровольца за два периода исследования для фармакокинетических исследований, включая образцы досрочно выбывших добровольцев.

Плазму крови отделяли центрифугированием образцов крови при 1500g в течение 10 минут при температуре +4°C. Центрифугирование всех образцов крови было выполнено не позднее 15 мин после их отбора. Полученная плазма разделялась на две аликвоты и помещалась в дублирующие пластиковые криопробирки.

Образцы были заморожены в вертикальном положении и хранились при температуре не выше -20°C в клиническом центре, при транспортировке и в лаборатории биоаналитической химии.

Определение концентрации ипидакрина в образцах крови добровольцев проводили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемным масспектрометрическим детектированием.

Нижний предел количественного определения аналитической методики составлял 0,200 нг/мл, калибровочный диапазон – 0,200 – 50,000 нг/мл.

Исходя из данных о концентрации ипидакрина в образцах плазмы крови добровольцев рассчитывались следующие фармакокинетические параметры:

Основные фармакокинетические параметры (используемые для оценки биоэквивалентности препаратов): площадь под фармакокинетической кривой AUC_{0-t} и максимальная концентрация C_{max} .

Дополнительные параметры: время достижения максимальной концентрации T_{max} , константа скорости элиминации ke_1 , период полувыведения $T_{1/2}$, площадь под фармакокинетической кривой $AUC_{0-\infty}$, отношение AUC_{0-t} к $AUC_{0-\infty}$ ($AUC_{0-t}/AUC_{0-\infty}$), относительная скорость всасывания $C_{max}/AUC_{0-\infty}$, среднее время удерживания препарата в крови MRT_{0-t} , относительная биодоступность $f^* = AUC_{0-t}(T)/AUC_{0-t}(R)$ и отношение максимальных концентраций $f' = C_{max}(T)/C_{max}(R)$.

Дисперсионный анализ (ANOVA) был выполнен на логарифмически преобразованных фармакокинетических параметрах AUC_{0-t} и C_{max} ипидакрина. Полученные в ANOVA значения остаточной вариабельности (MSEerror) использовались при расчете 90%-ных доверительных интервалов для отношений средних геометрических значений ($\mu T/\mu R$) соответствующих фармакокинетических параметров. Также на основе результатов ANOVA рассчитаны значения статистической мощности теста и коэффициенты внутрииндивидуальной вариабельности соответствующих фармакокинетических параметров.

Как для AUC_{0-t} , так и C_{max} ипидакрина значения статистической мощности дисперсионного анализа данных I стадии исследования превышали 80%, поэтому проведение II стадии исследования не понадобилось, и оценка биоэквивалентности проводилась на основе стандартных 90% доверительных интервалов для отношений средних геометрических значений фармакокинетических параметров AUC_{0-t} и C_{max} ипидакрина.

Значения концентрации ипидакрина в образцах плазмы крови 43 добровольцев, которые приняли Нейромидин® таблетки 20 мг и завершили хотя бы один период исследования полностью без значительных отклонений от Протокола, были включены в расчет фармакокинетических параметров. Зависимости средних значений

концентрации ипидакрина от времени после однократного приема препарата представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Зависимость средних значений концентрации ипидакрина от времени после однократного приема препарата

На основании полученных зависимостей «концентрация ипидакрина – время после приема препарата» для каждого добровольца были рассчитаны индивидуальные фармакокинетические параметры: C_{max} , T_{max} , AUC_{0-t} , C_{max}/AUC_{0-t} , MRT_{0-t} , kel , $T_{1/2}$, $AUC_{0-\infty}$, $AUC_{0-t}/AUC_{0-\infty}$, f' , f'' . Средние значения (\pm стандартное отклонение) данных фармакокинетических параметров после приема препарата Нейромидин® таблетки 20 мг представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Фармакокинетические параметры ипидакрина после приема препарата Нейромидин® таблетки 20 мг (АО «Олайнфарм», Латвия)

Рандомизационный код	Препарат	Период	Последовательность	Параметр								
				Cmax, нг/мл	Tmax, ч	AUC0-t, нг·ч/мл	AUC0-∞, нг·ч/мл	AUC0-t/AUC0-∞, %	Cmax / AUC 0-t, ч-1	kel, ч-1	T1/2, ч	MRT0-t, ч
1	R	I	RT	24,041	0,75	66,315	68,742	96,47	0,363	0,487	1,423	1,966
2	R	I	RT	30,207	1	86,334	89,400	96,57	0,350	0,368	1,883	1,979
3	R	I	RT	31,346	1	93,061	94,805	98,16	0,337	0,291	2,381	3,556
4	R	I	RT	27,197	1,25	87,272	88,772	98,31	0,312	0,384	1,805	3,392
5	R	I	RT	20,791	0,75	60,568	62,928	96,25	0,343	0,323	2,146	2,763
6	R	I	RT	24,791	0,75	76,436	77,138	99,09	0,324	0,199	3,482	4,2
7	R	II	TR	19,029	0,75	75,553	77,229	97,83	0,252	0,391	1,772	2,648
8	R	II	TR	30,383	0,75	96,325	98,071	98,22	0,315	0,403	1,720	2,518
9	R	II	TR	37,633	0,75	106,06	109,51	96,85	0,355	0,339	2,044	2,51
10	R	II	TR	19,512	0,5	62,184	62,774	99,06	0,314	0,344	2,015	3,173
11	R	I	RT	27,227	1	77,358	82,086	94,24	0,352	0,351	1,974	1,506
12	R	II	TR	28,59	0,5	81,23	86,140	94,3	0,352	0,317	2,186	2,148
13	R	II	TR	24,733	0,75	69,201	69,780	99,17	0,357	0,39	1,777	2,898
14	R	I	RT	25,436	0,75	95,936	97,516	98,38	0,265	0,339	2,044	3,708
15	R	II	TR	21	1,25	70,293	71,298	98,59	0,299	0,318	2,179	3,089
16	R	I	RT	34,898	1	99,153	100,78	98,38	0,352	0,296	2,341	5,41
17	R	II	TR	22,635	0,5	66,341	69,995	94,78	0,341	0,255	2,718	2,586
18	R	II	TR	42,386	1	106,47	109,37	97,35	0,398	0,312	2,221	2,352
19	R	I	RT	29,637	0,75	82,205	84,599	97,17	0,361	0,374	1,853	2,803
20	R	II	TR	23,61	1,5	71,081	73,114	97,22	0,332	0,391	1,772	3,101
21	R	I	RT	26,852	0,75	76,292	77,164	98,87	0,352	0,324	2,139	3,185
22	R	II	TR	34,739	0,75	98,703	100,24	98,46	0,352	0,303	2,287	3,39
23	R	I	RT	28,243	1	83,244	85,256	97,64	0,339	0,565	1,227	1,892
24	R	II	TR	37,662	0,75	106,00	106,52	99,51	0,355	0,283	2,449	4,169
25	R	I	RT	38,44	1	115,98	118,91	97,53	0,331	0,271	2,557	3,74

Рандомизационный код	Препарат	Период	Последовательность	Параметр									
				Cmax, нг/мл	Tmax, ч	AUC0-t, нг·ч/мл	AUC0-∞, нг·ч/мл	AUC0-t/AUC0-∞, %	Cmax / AUC 0-t, ч-1	kel, ч-1	T1/2, ч	MRT0-t, ч	
26	R	I	RT	28,304	1	107,36	109,91	97,68	0,264	0,281	2,466	3,721	
27	R	II	TR	29,656	1,25	83,256	83,666	99,51	0,356	0,294	2,357	3,839	
28	R	II	TR	31,371	1	94,386	96,136	98,18	0,332	0,298	2,326	3,511	
29	R	I	RT	34,149	0,75	93,025	96,810	96,09	0,367	0,341	2,032	3,016	
30	R	I	RT	33,436	1	115,81	119,29	97,08	0,289	0,248	2,794	3,67	
31	R	II	TR	22,844	1	62,905	63,291	99,39	0,363	0,292	2,373	4,034	
32	R	I	RT	29,809	0,75	82,094	83,319	98,53	0,363	0,308	2,250	3,632	
33	R	I	RT	27,656	0,75	73,991	74,814	98,9	0,374	0,33	2,100	3,157	
34	R	I	RT	30,44	0,75	95,391	97,957	97,38	0,319	0,347	1,997	3,273	
35	R	II	TR	42,629	1	147,83	150,16	98,45	0,288	0,31	2,235	3,576	
36	R	II	TR	32,982	0,75	90,709	91,247	99,41	0,364	0,367	1,888	2,569	
37	R	II	TR	40,467	1,25	110,97	112,97	98,23	0,365	0,282	2,457	3,539	
38	R	I	RT	25,123	1,5	97,42	98,954	98,45	0,258	0,32	2,165	3,822	
39	R	I	RT	30,317	1	81,537	82,536	98,79	0,372	0,32	2,165	3,822	
40	R	II	TR	32,505	0,75	90,354	91,563	98,68	0,360	0,32	2,168	3,333	
41	R	II	TR	36,81	1	100,58	101,26	99,33	0,366	0,321	2,163	3,376	
N				41	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Среднее				29,744	0,90	88,713	90,636	97,86	0,337	0,332	2,154	3,185	
Стандартное отклонение				6,054	0,23	17,797	18,065	1,339	0,035	0,062	0,376	0,749	
Минимальное значение				19,029	0,50	60,568	62,774	94,24	0,252	0,199	1,227	1,506	
Медиана				29,656	0,75	87,272	89,400	98,23	0,352	0,320	2,165	3,273	
Максимальное значение				42,629	1,50	147,83	150,16	99,51	0,398	0,565	3,482	5,410	
Размах				23,600	1,00	87,268	87,389	5,270	0,146	0,366	2,256	3,904	
Коэффициент вариации, %				20,352	26,2	20,061	19,932	1,368	10,27	18,71	17,47	23,53	
Среднее геометрическое				29,144	0,87	87,056	88,963	97,86	0,335	0,327	2,123	3,093	

Вывод. Для ипидакрина характерна низкая (< 26%) внутрииндивидуальная вариабельность фармакокинетических параметров.

Список литературы

[1] Burov IuV, Peganov EM, Shapovalova LM. Vliianie amiridina i takrina na kalievye toki v nervnom volokne [The effect of amiridin and tacrine on the potassium currents in a nerve fiber]. *Biull Eksp Biol Med.* 1993 Oct;116(10):397-400. Russian. PMID: 8117963.

[2] Живолупов С. А., Самарцев И. Н. Центральные механизмы терапевтической эффективности нейромидина в лечении травматических поражений периферических нервов. - *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.* – 2010. – Т. 110. – № 3. – С. 25-30.

[3] Ishii Y, Kojima J, Ikeda N, Kawashima K. Effect of NIK-247 on basal concentrations of extracellular acetylcholine in the cerebral cortex of conscious, freely moving rats. *Jpn J Pharmacol.* 1994 Nov;66(3):289-93. doi: 10.1254/jjp.66.289. PMID: 7869615.

[4] Natori K, Okazaki Y, Irie T, Katsube J. Pharmacological and biochemical assessment of SM-10888, a novel cholinesterase inhibitor. *Jpn J Pharmacol.* 1990 Jun;53(2):145-55. doi: 10.1254/jjp.53.145. PMID: 2385001.

[5] Burov Y, Cadysheva L, Rodakidze T, Peganov E, Voronin A, Parvez H. Pharmacological effects of amiridin. - *Eur J Pharmacol* 1990;183:1464.

[6] Незнанов Н. Г., Залуцкая Н. М., Михайлов В. А. и др. Клинические аспекты применения препарата Аксамон в терапии деменций. - *Психиатрия и психофармакотерапия.* – 2014. – Т. 16. – № 1. – С. 14-20.

[7] Bukatina EE, Grigor'eva IV, Sokol'chik EI. The effectiveness of amiridin in senile dementia of the Alzheimer's type. *Neurosci Behav Physiol.* 1993 Jan-Feb;23(1):83-9. doi: 10.1007/BF01182643. PMID: 8464548.

[8] Kojima J; Onodera K; Ozeki M; Nakayama K. Ipidacrine (NIK-247): A Review of Multiple Mechanisms as an Antidementia Agent. - 1998, 4(3), 247–259. doi:10.1111/j.1527-3458.1998.tb00067.x

Bibliography

[1] Burov IuV, Peganov EM, Shapovalova LM. Vliianie amiridina i takrina na kalievye toki v nervnom volokne [The effect of amiridin and tacrine on the potassium currents in a nerve fiber]. Biull Eksp Biol Med. 1993 Oct;116(10):397-400. Russian. PMID: 8117963.

[2] Zhivolupov S. A., Samartsev I. N. Central mechanisms of therapeutic efficacy of neuromidin in the treatment of traumatic lesions of peripheral nerves. - Journal of Neurology and Psychiatry named after S.S. Korsakov. - 2010. - Vol. 110. - No. 3. - P. 25-30.

[3] Ishii Y, Kojima J, Ikeda N, Kawashima K. Effect of NIK-247 on basal concentrations of extracellular acetylcholine in the cerebral cortex of conscious, freely moving rats. Jpn J Pharmacol. 1994 Nov;66(3):289-93. doi: 10.1254/jjp.66.289. PMID: 7869615.

[4] Natori K, Okazaki Y, Irie T, Katsube J. Pharmacological and biochemical assessment of SM-10888, a novel cholinesterase inhibitor. Jpn J Pharmacol. 1990 Jun;53(2):145-55. doi: 10.1254/jjp.53.145. PMID: 2385001.

[5] Burov Y, Cadysheva L, Rodakidze T, Peganov E, Voronin A, Parvez H. Pharmacological effects of amiridin. - Eur J Pharmacol 1990;183:1464.

[6] Neznanov N.G., Zalutskaya N.M., Mikhailov V.A. et al. Clinical aspects of the use of the drug Axamon in the treatment of dementia. - Psychiatry and psychopharmacotherapy. - 2014. - V. 16. - No. 1. - P. 14-20.

[7] Bukatina EE, Grigor'eva IV, Sokol'chik EI. The effectiveness of amiridin in senile dementia of the Alzheimer's type. Neurosci Behav Physiol. 1993 Jan-Feb;23(1):83-9. doi: 10.1007/BF01182643. PMID: 8464548.

[8] Kojima J; Onodera K; Ozeki M; Nakayama K. Ipidacrine (NIK-247): A Review of Multiple Mechanisms as an Antidementia Agent. - 1998, 4(3), 247–259. doi:10.1111/j.1527-3458.1998.tb00067.x

© *Е.В. Малюшкова, А.М. Дробышевский, 2024*

Поступила в редакцию 16.11.2024

Принята к публикации 21.11.2024

Для цитирования:

Малюшкова Е.В., Дробышевский А.М. Изучение внутрииндивидуальной вариабельности фармакокинетических параметров ипидакрина // Инновационные научные исследования. 2024. № 11-2(48). С. 18-27. URL: <https://ip-journal.ru/>